

CO-AGITARSI

di Giuseppe Palermo

«**A**scoltando non me, ma il *logos*, è saggio convenire che tutto è uno»¹: in questo celebre frammento, tra i più noti del pensiero eracliteo, il filosofo efesino evidenzia un aspetto del pensiero che a prima vista potrebbe far quantomeno sobbalzare un lettore contemporaneo. Il *logos* indicato da Eraclito appare come una ragione impersonale, estranea al suo portatore, che funge qui solamente da vettore occasionale. «Non me, ma il *logos*»: a parlare non è *ego*, non è l'esistenza storica determinata che lascia traccia di sé nel frammento, bensì una realtà precedente, superiore e incomparabile con quest'esistenza. È indubbio che nello stile ci sia una vena oracolare, misterica, d'altronde ben inquadrabile nel contesto generale del suo pensiero che muove dall'esperienza eleusina; ma il frammento di Eraclito non si limita a evidenziare questo. Per Eraclito la ragione non è una facoltà dell'anima individuale, ma è un qualcosa di comune, di pubblico, come afferma altrove:

Bisogna dunque seguire l'intelligenza [*toi xynòì*], ossia ciò che è comune [*toi koinoi*]. Ma, pur essendo questo *logos* comune [*koinòs*], la maggior parte degli uomini vivono come se avessero una loro propria e particolare saggezza [*phrónesis*]².

E ancora, icasticamente:

¹DK22B50, in *I presocratici. Frammenti e testimonianze*, a c. di G. Giannantoni, Laterza Bari 1969, p. 208.

²DK22B2, in *ivi*, p. 195; seguiamo qui però l'integrazione proposta da G. CASERTANO, *I presocratici*, Carocci, Roma 2010, p. 104.

Il pensare è a tutti comune [*xynòn*]³.

Nella stessa paretimologia di *koinòs* [ion. *xynòs*], che vuole derivare da *xún noò*, Eraclito intravede il legame inseparabile tra la dimensione sociale e quella noetica: l'opinione è privata, la ragione è pubblica. Gli fa eco più tardi Anassagora, per il quale il *nous* è 'immisto', dunque estraneo alla natura dei composti⁴, tra cui anche l'uomo; 'viene dal di fuori', potremmo dire usando l'espressione del *De anima* aristotelico che ha sollevato dibattiti aspri e interminabili. Queste occorrenze indubbiamente non costituiscono un filo unitario di pensiero, ma affermano con buona evidenza che «credere che il pensiero sia una proprietà personale (e in genere che l'Io sia così importante) è abbastanza recente nella storia della filosofia»⁵. Giungere all'identificazione tra soggetto pensante e sostanza individuale sarà un lungo percorso, del quale possiamo evidenziare alcune tappe significative: ad esempio la 'scoperta dell'interiorità' plotiniana (e tuttavia per Plotino il *nous* è ancora primariamente un'ipostasi), che affianca alla noetica platonica, ancora incentrata sulla dimensione sovraindividuale del pensiero, l'attenzione al sé della speculazione ellenistica⁶. Tuttavia è con la stagione della filosofia cristiana che il *logos* si fa carne, in particolare in quel simbolico crocevia tra neoplatonismo, diritto romano e cristianesimo che è il pensiero di Agostino. Nel *Contra Academicos* il giovane Agostino elabora come antidoto alla sospensione scettica la verità della presenza del soggetto pensante⁷, unica ancora fissa contro le critiche degli Accademici è la certezza indubitabile dell'io.

³ DK22B113, in *I presocratici* cit., p. 219.

⁴ Cfr. DK59B12, in *ivi*, pp. 606-607.

⁵ A. ILLUMINATI, *L'intelletto materiale unico, in Il transindividuale. Soggetti, relazioni, mutazioni*, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 79-89, in part. 79.

⁶ Su questo tema piuttosto vasto, ci limitiamo a rimandare a P. HADOT, *Plotino o la semplicità dello sguardo*, tr. it. M. Guerra, Einaudi, Torino 1999.

⁷ L'argomento è in effetti solo abbozzato in questa opera (che è comunque, significativamente, la prima), ma poi sviluppato in opere più mature come *De Trinitate*, X, 10, 14 e *De libero arbitrio*, II, 3.

Nell'Agostino maturo questo io, questa interiorità ritrovata (o scoperta) diventa il nodo centrale della teoria della grazia. Quello del proto-*cogito* non è più solo un argomento teorico: è nell'io che si gioca la salvezza dell'uomo. Nell' 'altro Agostino', quello della grazia indebita, è più che mai evidente il meccanismo che si muove alle spalle dell'io, il quale ha una funzione giuridica determinante soprattutto nell'era cristiana⁸. Si ricorda troppo di rado che Agostino era in fondo un retore: l'io è un concetto necessario per l'interiorizzazione del tribunale, per il passaggio dal giudizio pubblico della *persona ficta* al giudizio ultramondano, nel quale l'io sopravvissuto resta suscettibile di pena o di grazia – concetto, ancora, giuridico prima che teologico, se è possibile davvero distinguere i due ambiti in questa fase della storia dell'occidente. L' 'io' che sottrae il giovane Agostino all'ignavia scettica ora assume la condanna del peccare, che si può predicare soltanto in prima persona; ma questa stessa condanna allo stesso tempo lo 'salva', ovvero ne garantisce una consistenza e una sopravvivenza⁹.

Sarà Descartes a dare una sostanzializzazione chiara all'atto di pensiero, ancora contro l'ipotesi scettica, proprio attraverso una fonte agostiniana (a suo dire implicita, o addirittura sconosciuta¹⁰).

⁸ Su questa questione, in merito soprattutto alla *querelle* averroista (che ruota in fondo intorno alle problematiche qui sollevate), cfr. E. COCCIA, *La trasparenza delle immagini. Averroè e l'averroismo*, Mondadori, Milano 2005, pp. 185-218. Nella discussione sulla numerazione dell'intelletto tra Tommaso d'Aquino e gli averroisti è evidente la stessa motivazione giuridica che soggiace alla riflessione di Agostino. Stupisce che le strutture concettuali tipicamente giuridiche dell'autore delle *Confessioni* non siano state indagate.

⁹ La difficoltà dell'affermarsi storico dell'identità tra pensiero e soggetto è evidente nel fatto che anche in Agostino non ci sia assoluta coincidenza: l'interiorità agostiniana non è solipsistica, ma coabita con la verità (che per il cristianesimo è chiaramente il Cristo-persona); nella sua teologia matura questa verità diverrà addirittura soggetto morale, nella teoria secondo la quale il peccato è opera dell'uomo, il bene invece della grazia interiore che è ancora una volta Dio stesso.

¹⁰ Cfr. lo scambio con Arnaud, riportato in CARTESIO, *Meditazioni metafisiche*, a c. di A. Lignani, Armando, Roma 2008, p. 49.

Con Descartes non solo si afferma che *ego cogito, ergo sum*, ma anche inversamente che ogni pensiero afferma, evidenzia, proclama l'esistenza dell'io pensante. Come ben notava già Heidegger,

lo cogliamo considerando che Descartes dice: ogni *ego cogito* è *ego cogito me cogitare*; ogni "io rappresento qualcosa" rappresenta al tempo stesso "me", cioè colui che rappresenta (davanti a me, nel mio rap-presentare)¹¹.

Ogni rappresentazione, ogni pensiero, presuppone e accompagna il pensiero di sé; ogni coscienza è autocoscienza. Da qui alla sovrapposizione totale tra soggetto pensante e sostanza individuale il passo è breve, anzi meno. L'autoevidenza della formula cartesiana è addirittura pre-logica, poiché – si ricorderà – il *cogito* non è un sillogismo. Heidegger chiarisce più avanti il perché:

Solo ora, da questo, vediamo perché l'"*ergo*" non può essere inteso come il connettore di due parti di un sillogismo [...] Non è l'"io sono" che viene inferito dall'"io rappresento", ma l'"io rappresento", secondo la sua *essenza*, è ciò che l'"io sono" – ossia colui che rap-presenta – mi ha già fornito¹².

Secolarizzazione degli attributi divini: nell'uomo cartesiano essere e pensiero coincidono. Paradossalmente, nell'insieme dei termini elaborati dalla scolastica per indicare l'atto di pensiero Descartes sceglie proprio *cogito*, che i latini facevano derivare da *co-agito*: «Si dice infatti *cogitatio* come se fosse da *co-agitare*, cioè discutere e confrontarsi uno con l'altro»¹³. la dimensione collettiva del cogitare diventa ironicamente tutta individuale, solipsistica. Da qui, il sociale può al limite essere

¹¹ M. HEIDEGGER, *Nietzsche*, tr. it. F. Volpi, Adelphi, Milano 1994, p. 661

¹² *Ibid.*, p. 667

¹³ TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones disputatae de veritate*, q. 14 art. 1 arg. 2, editio leonina [traduzione nostra; consultata online: <https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html>].

soltanto inteso nell'ottica di una 'intersoggettività', cioè di una coesistenza di individui già compiuti, di teste pensanti fatte e formate.

Su questo presupposto poggia da Descartes in poi l'indagine sulla natura dell'uomo, ma non sono mancati tentativi di mettere in discussione tale equazione. Senza procedere a una rassegna, possiamo limitarci ad accennare a due proposte di 'inversione' del rapporto tra pensiero e collettività, che nella distanza di argomentazioni, presupposti ed esiti evidenziano la fecondità e la trasversalità della tematica in questione: la filosofia del dialogo di Guido Calogero e la riflessione sulla funzione linguistica della negazione di Paolo Virno.

In *Logo e dialogo* Calogero muove da un presupposto esplicitamente morale, quello di recuperare un fondamento antidogmatico che permetta l'esercizio della libertà di pensiero nella società pluralista dell'Italia repubblicana. L'obiettivo dichiarato è quello di rivendicare il principio liberale della laicità della Stato, attraverso un'inversione del rapporto tra verità e dialogo, tra logica ed etica. Nel dialogo fittizio che apre il testo, attraverso la ripresa della modalità di indagine socratica Calogero contrappone dialetticamente tre proposte filosofiche incarnate nei tre dialoganti: un dogmatico, uno scettico e un critico. La posizione del critico, quella condivisa dall'autore, si colloca a metà tra l'affermazione di una verità assoluta (a partire dalla quale ogni dialogo sarebbe esclusivamente persuasivo) e la sospensione scettica (per la quale al contrario verrebbe meno la possibilità di orientarsi in qualsivoglia dialogo). È proprio qui che avviene l'inversione: Calogero non cerca un fondamento logico all'etica, ma al contrario vede nella logica (cioè nell'argomentazione) una necessità presupposta soltanto moralmente:

Se si parla d'imperativo, e ci si richiama al linguaggio di Kant, può ben dirsi, sì, che il principio di non-contraddizione è un imperativo, anzitutto nel senso che esso non è una necessità del pensiero, ma bensì un dovere del comportamento argomentante¹⁴.

¹⁴G. CALOGERO, *Logo e dialogo*, Edizioni di comunità, Milano 1950, p. 45.

Ovvero: dato il presupposto della volontà dialogante, il principio di non-contraddizione è una regola del buon pensare, «non la logica genera la morale, ma la morale la logica»¹⁵. Dunque il fondamento della ragione è nella disposizione (volontaria e naturale) dell'uomo al dialogo; pena l'egoismo autoreferenziale, l'esclusione dal consesso umano – il cui correlato metafisico è il solipsismo, del quale Calogero intravede il fondamento nel *cogito* cartesiano:

Un solipsista può sentirsi solo: ma non può dirlo ad altri. Se entra con altri in discussione, è già coinvolto nel giuoco; e qualora voglia tornare indietro, deve perciò cessare di obiettare. [...] Se il *cogito ergo sum* è la situazione del logo, il *tecum loquor ergo es* è la situazione del dialogo¹⁶.

Il 'logo' è dunque per Calogero non una verità eternamente data, ma piuttosto il risultato parziale e sempre dubitabile di un'operazione dia-logica, frutta della natura sociale dell'uomo.

La proposta di Paolo Virno appare invece più radicale. Nel suo *Saggio sulla negazione*, Virno articola una serie di ipotesi che si sviluppano a partire dalla teoria dei neuroni *mirror* e dalla intuizione saussureana del linguaggio come negazione, volte ad evidenziare la «indole sociale, anzi pubblica, della nostra mente»¹⁷. Queste ipotesi sono in successione: 1) l'esistenza di uno spazio «noi-centrico», pre-linguistico, in cui l'uomo (meglio, il bambino) esiste anteriormente alla definizione dell'io, dove il funzionamento dei neuroni specchio consente l'interazione con il mondo esterno e gli altri uomini in assenza di un'autocoscienza («la relazione preesiste, dunque, ai termini correlati»¹⁸); 2) il linguaggio,

¹⁵ *Ibid.*, p. 47.

¹⁶ *Ibid.*, p. 189.

¹⁷ P. VIRNO, *Saggio sulla negazione. Per un'antropologia linguistica*, Bollati Boringhieri, Torino 2013, p. 10.

¹⁸ *Ibid.*, p. 13. Usando la terminologia introdotta da Simondon, del quale Virno è stato il primo traduttore italiano, tale spazio può essere concepito come 'preindividuale', precedente alle successive individuazioni (psichica e collettiva); Cfr. G. SIMONDON *L'individuazione psichica e collettiva*, tr. it. P. Virno, DeriveApprodi,

caratterizzato intrinsecamente dalla negazione, non amplifica ma nega la rappresentazione psichica, spezzando la transindividualità originaria e instaurando la possibilità del non-riconoscimento («anche l'evidenza percettiva che ci fa dire 'questo è un uomo' dinanzi a un immigrato cessa di essere incontrovertibile allorché è soggetta all'opera del non»¹⁹); 3) lo stesso linguaggio può assumere (e assume) su di sé il compito non di ripristinare la condizione originaria, ma di 'negare la negazione' e dunque aprire un nuovo spazio all'interazione umana, quello della sfera pubblica. La proposta di Virno è interessante perché (come Calogero) propone di invertire il rapporto tra 'dialogo' e 'logo'; ma (a differenza di Calogero) l'ontogenesi non prevede la preesistenza di un *ego*, o comunque di un riconoscimento primario dell'individualità, ma al contrario si sviluppa a partire da una affermazione originaria della dimensione sociale dell'animale umano, che il linguaggio nega:

Il 'non' indica il distacco dell'attività linguistica dall'ambiente e dalle pulsioni psichiche, o, con più enfasi, la *non-identità tra pensiero e essere*: l'enunciato non è il fatto di cui parla, l'enunciato non coincide con lo stimolo emotivo che lo precede o l'accompagna [corsivo nostro]²⁰.

Tuttavia la caratteristica intrinseca, essenziale, del linguaggio come negazione, permette anche di riparare questa frattura:

la doppia negazione [...] cicatrizza la lesione subita dall'empatia e rilancia la cooperazione sociale. [...] La riuscita del reciproco riconoscimento tra animali umani, stagliandosi sullo sfondo dell'eventuale fallimento, non segna un ritorno all'originaria sintonia [...] ma dipende per intero dalla potenza politica del linguaggio: è il risultato sempre precario dei patti e delle insurrezioni che costellano la sfera pubblica²¹.

Roma 2001.

¹⁹ VIRNO, *saggio sulla negazione* cit., p. 11.

²⁰ *Ibid.*, p. 89.

²¹ Ivi, pp. 176-177.

Che si segua dunque quella più radicale dell'essenza intrinsecamente sociale della mente o quella più relativista del movimento 'dianoetico' della filosofia del dialogo, attraverso tali prospettive si giunge a delinearne un ripensamento radicale del postulato del *cogito*, ovvero del primato dell'individuo sulla collettività, o del pensiero individuale su quello collettivo; postulato sempre rischiosamente solipsista. Nell'epoca attuale, caratterizzata dall'addomesticamento degli spazi un tempo pubblici (persino quelli della discussione politica e dell'impegno sociale²²) e da una tendenza sempre più forte all'atomizzazione degli individui, queste prospettive avvisano della necessità di ricostruire l'integrità della duplice definizione aristotelica dell'uomo, allo stesso tempo animale pensante e sociale: un invito a ricominciare a *co-agitarsi*.

²² La riduzione domestica dell'impegno sociale, per quanto possa apparire come un paradosso, è indicata nella definizione provocatoria di *clicktivism*, o *slacktivism*, che descrivono quei fenomeni di partecipazione alle battaglie sociali attraverso piattaforme social o dedicate.